

**ЖИНОЯТ САБАБЛАРИ ВА УНИ СОДИР ЭТИЛИШИГА ИМКОН
БЕРГАН ШАРТ-ШАРОИТЛАР ТАҲЛИЛИ**

Неъматов Азизбек Голибжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ

Академияси Тезкор-қидирув

фаолияти кафедраси ўқитувчиси,

Тел: +998911303020

azizbek_nematov_696@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107210>

АННОТАЦИЯ. Мақолада жамиятда ижтимоий салбий ҳодиса бўлган жиноятларнинг сабаб ва шароитлари соҳа олимларининг фикрлари асосида таҳлил қилинган, уларнинг тушунчаси, мазмун-моҳияти, шунингдек жиноятнинг сабаб ва шароитлари таснифлари ўрганилган. Жиноятнинг сабаб ва оқибати ҳамда шароитнинг узвий боғлиқлиги масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Мақоланинг хулоса қисмида жиноятнинг сабаб ва шароитларини ўрганиш суриштирув ва тергов органларининг профилактик фаолиятни самарали режалаштириш, жиноятларни барвақт олдини олишда муҳим аҳамият касб этиши ёритилган.

КАЛИТ СЎЗЛАР: жиноят, сабаб, шароит, оқибат, ахборот, тергов профилактикаси, психологик.

Жиноятларни профилактика қилиш бугунги кунда ҳар бир жамият ва давлат олдида турган долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Давлатимиз раҳбари ҳам бугунги кунда жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасидаги фаолиятни мувофиқлаштиришнинг самарадорлигини ошириш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи идоралари ишини самарали режалаштириш ва унинг натижаларини таҳлил қилиш, тизимли ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ҳамда уларга имконият яратаётган сабаб ва шароитларни бартараф этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратмоқда [1].

Жиноятнинг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар нафақат жиноят процесси, криминология, криминалистика фанларида, шу билан бирга психология, фалсафа кабиқатор ижтимоий фанлар орқали ҳам ўрганилади. Шу нуқтаи-назардан жиноятнинг сабаблари ва шарт-шароитларини батафсил ўрганиш, уларни тадқиқ қилиш ҳам ҳуқуқий, ҳам психологик, ҳам фалсафий, шунингдек ижтимоий ёндашувларни талаб қилади.

Жиноятнинг содир этилишига асос бўлган сабаблар, ўз навбатида, муайян шароитларда маълум бир оқибатларни келтириб чиқаради. Сабаб ва оқибатнинг ўзаро боғлиқлиги, бу икки воқеъликнинг эса шароит билан узвий алоқада эканлиги қонуниятни жиноятчиликни илмий-назарий жиҳатдан чуқур таҳлил қилиш имконини беради. Профессор Профессор З.Зарипов жиноятнинг сабаблари ва шарт-шароитларини қуйидагича тавсифлаган, яъни “жиноятчилик сабаблари ижтимоий-психологик воқеълик сифатида жиноятчилик ҳамда жиноятларни келтириб чиқарувчи ўзига хос жараёнлар тизимидир, жиноятчиликнинг шароитлари эса ўзига хос равишда унинг сабаблари юзага келишини жадаллаштирувчи ҳолатларни ўз ичига олади” [2]. Ушбу ўринда муаллиф жиноятчиликнинг келиб чиқишида муҳим роль ўйнайдиган сабаб ва шароитнинг ўзаро чамбарчас боғлиқлигини, ҳар қандай шароитнинг ўзи мустақил жиноятчилик ва жиноятни келтириб чиқармаслигини, шароит мавжуд бўлган ҳолда бирор-бир жиноят сабабсиз содир бўлмаслигини аниқ ва равшан ифодалаб берган. Жиноятларнинг сабаблари ўрганилганда, уларнинг содир этилишига баъзан биргина сабаб, ёхуд давомий сабаблар асос бўлган. Муайян бир жиноятга олиб келган сабаблар кетма-кетлиги, айниқса, маиший турмуш соҳасидаги, оилавий келишмовчиликлар, тан жароҳатлари билан боғлиқ жиноятларда яққол намоён бўлади.

В.Малкова жиноятнинг сабаб ва шароитларини ўзига хос тарзда талқин қилган, яъни унинг фикрича жиноятнинг сабаби деганда шундай воқеа ёки ҳодиса тушуниладики, бундай ҳодисалар муайян шароитларда оқибатни келтириб чиқарадиган бошқа ҳодисаларни пайдо қилади. Жиноятнинг шароитлари эса ижтимоий ҳаётдаги турли ҳолатлар бўлиб, улар мустақил жиноятларни келтириб чиқармайди, балки унинг келиб чиқишига, содир бўлишига кўмаклашади, имкон яратади[3].

Юқорида қайд этиб ўтилган таърифларда жиноятнинг содир этилишига “сабаб”, “шароит” ҳамда “оқибат” тушунчалари ўзаро бири иккинчисига узвий боғлиқлигини кўришимиз мумкин. Ҳақиқатдан ҳам, ҳодисаларнинг сабабий боғланиши одатда бир ҳодисанинг бошқа бир ҳодисани келтириб чиқаришида намоён бўлади. Ҳар қандай ҳодиса замирида муайян сабаб ётади, бу эса сабабсиз ҳодисалар бўлмаслигини англатади. Албатта, жиноятга имкон берган сабаб ва шароитнинг муайян вақтда ҳаракатга келтирилиши жинойий оқибатни юзага келтиради.

Жиноят содир этилишига имкон берган сабаб ва шарт-шароитлар С.Данилованинг фикрича, объектив ва муқаррар равишда жиноятнинг

содир этилишига олиб келадиган, ҳуқуқий аҳамиятга эга бўлган ҳодисалар мажмуидир[4]. Муаллифнинг мазкур таърифи, бизнингча, жиноят-процессуал нуқтаи-назардан ёндашилганда ўринли ҳисобланади. Чунки жиноят содир этилишига имкон берган сабаблар занжири узун ёхуд қисқа бўлиши мумкин, яъни бир жиноятнинг сабаблари маълум бир шарт-шароитларда жиной оқибат келтириб чиқаргунига қадар узоқ вақт давомида етилиб, такрорланиб келган бўлиши ёхуд келиб чиққан жиной оқибатга ўша онда имкон берган ва юзага келтирган сабаблар бўлиши мумкин. Шу нуқтаи-назардан жиной оқибатни аввалги ҳодисаларнинг сабабий занжири оқибати деб баҳолашимиз мумкин.

Жиноят процессуал соҳа олимлари ва мутахассислари жиноятнинг сабаблари ва асосларини жиноят белгиларининг мавжудлигини кўрсатувчи маълумотлар сифатида таърифлашган [5]. Мазкур таъриф жиноят-процессуал ҳуқуқи нуқтаи-назаридан аниқ ишлаб чиқилган. Дарҳақиқат, жиноят белгилари мавжуд ҳолатлар жиноят иши кўзғатилишига сабаб бўлади, шунга мувофиқ унинг сабаб ва шароитлари ўрганилади.

Жиноятнинг сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитларнинг ўзига хос психологик жиҳатлари ҳам мавжуд бўлиб, бу шахс, унинг иродаси, ирода эркинлиги билан боғлиқ. Маълумки, инсон атрофида кечаётган ҳодисалар, жараёнлар унга таъсир этади, айти вақтда бундай ҳодиса ва жараёнларга унинг ўзи ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Шунини таъкидлаб ўтиш лозимки, ҳуқуқбузарликларнинг барча сабаб ва шароитлари инсон психологияси ва онгига таъсир кўрсатиб, унда ғайриижтимоий қарашларни, хулқ-атвори шакллантиради ёки уларни озиклантиради, кучайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7 феврал, ПФ-4947-сон Фармони.<http://www.lex.uz>. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон.
2. Криминология: Дарслик / Зарипов З.С., Пулатов Ю.С., Аванесов Г.А. ва бошқ.; проф З.С. Зарипов таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2006. – Б. 65.
3. Криминология: Учебник// под ред. проф. Малкова В.Д. – Москва.: 2004 г. стр. -44.

4. Данилова С.И. Установление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления, в стадии предварительного расследования // дисс., Москва, 2001. Стр. -37.
5. Рахмонкулов А.Х., Миразов Д.М., Шарафутдинов А.О. ва бошқ. Дастлабки тергов: ИИВ Академияси учун дарслик. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б.- 301.

